

VÍDEO**Construindo uma Psicologia para um Mundo Virtualizado, Tecnológico e Inovador****Building a Psychology for a Virtualized, Technological and Innovative World**

Palestra pré-congresso apresentada no dia 24 de maio de 2024, pelos psicólogos Larissa Passos Bhering Cardoso, Karoline Queiroz, Karoline Queiroz e Marcelo Pinheiro - CRP 05/16499 via Zoom. Sob a temática “Construindo uma Psicologia para um Mundo Virtualizado, Tecnológico e Inovador”.

OBJETIVO

Exploraremos a evolução histórica da psicologia em relação à incorporação de novas tecnologias. Analisaremos como esses elementos se entrelaçam e impactam nossa saúde mental, relacionamentos e bem-estar emocional. Além disso, discutiremos estratégias para desenvolver uma abordagem consciente e equilibrada em meio às transformações digitais.

Palestrantes:**Larissa Passos Bhering Cardoso - CRP 05/25718**

Psicóloga Clínica e Gestalt-terapeuta Especialização em Atendimento Online, nas modalidades Individual, Grupo - Casal e Família pelo IGT - RJ. Coaching Executivo e Pessoal pelo ICI (Integrated Coaching Institute) MBA/Especialização em Gestão de Negócios pelo IBMEC-RJ Atendimento individual – adultos, grupos e casal. Vivência também em psicologia organizacional, majoritariamente na área de desenvolvimento e treinamento de pessoas, sempre atuou em empresas de grande porte, tais como Amil Assistência Médica e Sotreq.

Karoline Queiroz - CRP 05/69064

Graduada em psicologia pela Universidade Estácio de Sá. cursando Especialização em Atendimento Online, nas modalidades Individual, Grupo - Casal e Família pelo IGT - RJ.

Marcelo Pinheiro - CRP 05/16499

Gestalt-Terapeuta, Doutor em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE - UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica.

Para assistir acesse:

[Construindo uma Psicologia para um Mundo Virtualizado, Tecnológico e Inovador](#)

Recebido em: 24/05/2022

Aprovado em: 20/06/2024